

МЕСТО КОГНИТИВНЫХ И ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В КЛИНИКЕ ОПТИКОМИЕЛИТА.

Абдукадирова Дильфуза Таиржановн.

Абдугаффаров Мухаммавиброхим Икромжонович

Кафедра Неврологии

Андижанский Государственный медицинский институт

Узбекистан, Андижан

Анотация. Демиелинизирующие заболевания, в частности оптикомиелит Девика сопровождается инвалидизацией больных, которая связана не только с дефицитом деятельности двигательной системы, но и с нарушением когнитивных и психических функций. Цель исследования было выявление корреляции между степенью инвалидизации и выраженностью когнитивных и психических расстройств у больных с оптикомиелитом Девика и разработка путей их коррекции. Было обследовано 24 пациента с оптикомиелитом Девика. Мужчины составили в группе исследования 53,8 %, женщины — 46,2 %. Возраст больных был от 19 до 50 лет, средний возраст — $34 \pm 3,8$ года. На основании проведенного исследования сделан следующий вывод: для полноценной коррекции неврологического дефицита развивающегося при рассеянном склерозе и повышения качества жизни пациентов необходимо проводить терапию когнитивных и психических расстройств путём включения в комплексное лечение антидепрессантов и препаратов влияющих на когнитивные функции.

Ключевые слова: оптикомиелит Девика, деменция, депрессия, психологические тесты.

Демиелинизирующие заболевания, объединенные в группу неврологических расстройств, представляют собой важную проблему. Это связано, с одной стороны, с их распространенностью, а с другой — с инвалидизацией, которой они сопровождаются. Инвалидизация больных

связана не только с дефицитом деятельности двигательной системы, но и с нарушением когнитивных и психических функций. На возможность психических нарушений при рассеянном склерозе обращал внимание еще Шарко, отмечая, что больные на некоторых стадиях заболевания могут иметь отчетливые нарушения памяти, а интеллектуальные функции и эмоции страдают незначительно. В последнее время в связи с улучшением диагностики и лечения, увеличением процента нетяжелых больных этим нарушениям уделяется все большее внимание, так как они существенно влияют на работоспособность больных и эффективность лечения.

Цель исследования: выявить корреляцию между степенью инвалидизации и выраженностью когнитивных и психических расстройств у больных с оптикомиелитом Девика и разработать пути их коррекции.

Материалы и методы: В исследование вошли 24 пациента с оптикомиелитом Девика. Мужчины составили в группе исследования 53,8 %, женщины — 46,2 %. Возраст больных был от 19 до 50 лет, средний возраст — $34 \pm 3,8$ года. Всем больным было проведено клиничко-неврологическое и параклиническое исследование (МРТ), а также нейропсихологическое тестирование с качественной и количественной оценкой полученных результатов, которое проводилось больным в разные периоды лечения.

Результаты: Психические изменения при оптикомиелите Девика включали как снижение интеллекта (28%), так и нарушения поведения (49%). Особого внимания заслуживает депрессия (умеренная или тяжелая), сопровождающаяся чувством беспокойства, чаще в сочетании с негативным отношением к окружению, снижением интереса и мотиваций. Депрессия при оптикомиелите Девика развивалась в достоверно большем числе случаев (74%), чем у больных с другими хроническими неврологическими заболеваниями, и не коррелировалась со степенью инвалидизации, что указывает на возможность органической причины этого симптома.

Быстрое формирование депрессивного синдрома может свидетельствовать о массивности очагового поражения головного мозга. Часто отмечалась и эйфория, которая, как правило, сочеталась со снижением интеллекта. Познавательные нарушения выявлялись уже на ранней стадии болезни, когда распространенность морфологических изменений была невелика. Это ставит вопрос, связаны ли они с демиелинизацией?

Когнитивные нарушения нарастали в период обострения болезни и коррелировали с ними, а не со степенью инвалидизации. Возможно, это является следствием высвобождения во время атаки болезни активного кислорода, протеаз и цитокинов, действующих на возбудимость нейронов.

При использовании психометрических и нейропсихологических тестов отличие от контрольных показателей были обнаружены у примерно 67% больных. Был характерен синдром постоянной усталости, не связанный прямо с депрессией и мышечной слабостью. Он проявлялся необходимостью в частом отдыхе, затруднении при выполнении повторных действий, снижением мотиваций, сонливостью. Усталость в большей степени касалась физической деятельности, но умственная активность, способность к концентрации также снижались.

Все пациенты были разделены на две группы. В зависимости от клинических проявлений когнитивных и психических расстройств, в план лечения пациентов основной группы были введены корректирующие препараты (антидепрессант (медолапрам), мемантин (польматин)) и фармакологические средства, влияющие на нейромедиаторные системы (ксаврон, церебро). Динамика клинических проявлений на фоне комплексного лечения имела прямую корреляцию между улучшением неврологического дефицита и нейропсихологических дисфункций. У данной группы пациентов наблюдался значительный регресс симптоматики в сравнение с группой контроля, которые получали базисное лечение.

Выводы: таким образом, для полноценной коррекции неврологического дефицита развивающегося при оптикомиелите Девика и повышения качества жизни пациентов необходимо проводить терапию когнитивных и психических расстройств путём включения в комплексное лечение антидепрессантов и препаратов влияющих на когнитивные функции.

Литература.

- 1) Аутоиммунные заболевания в неврологии: Клиническое руководство /Под ред. И.А. Завалишина и др. Т.1.М.,2014.
- 2) Рассеянный склероз / под ред.Е.И. Гусева и др.М.,2011.
- 3) З.Шмидт Т.Е.// Журн. неврол. и психиатр. 2012. Т.112. вып. 2. №9.С.5.
- 4) Jacob A.et al. //J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 2013.V. 84. P.922
- 5) Kira J.// J. Neurol. Sci.2011.V.311.p.69
- 6) Lennon V. et. al.// Lancet. 2004. V. 364. P.2106.
- 7) Miller D.H. et al. // Mult. Scler. 2008. V. 14. P.1157
- 8) Trebst C. et. al. //J. Neurol. 2014. V. 261. P.1
- 9) Wingerchuk D.M. et. al. // Lancet Neurol. 2007. V.6. P.805
- 10) Алгоритм диагностики оптиконевромиелита (Болезнь Девика) Т.О. Симанив, А.В. Васильев с соав./ Журнал «Нервные болезни» 2/2014